

ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ ПОПАДАНИЯ В «ЛОВУШКУ СРЕДНЕГО ДОХОДА».

Мирзаева Азизахон Шерзодовна

Старший преподаватель

Национальный Университет Узбекистана,

Экономический факультет,

кафедра «Макроэкономика»

Эл.почта: aziza.mirzaeva73@mail.ru

Тел: +99890-901-33-66, +99897-756-08-98

Аннотация: В статье рассматриваются причины возникновения и теории «ловушки среднего дохода». Анализируются факторы повышающие риск попадания в «ловушку среднего дохода» и выявлены пути избежания «ловушки среднего дохода».

Ключевые слова: Экономический рост, ловушка среднего дохода, ВВП на душу населения, инвестиции, прямые иностранные инвестиции.

Аннотация: Мақолада “ўрта даромад тузоғи ” нинг юзага келиши сабаблари ва назарийлари кўриб чиқилмоқда. “Ўрта даромад тузагига ” кириш хавфини оширадиган омиллар таҳлил қилиниб, “ ўрта даромад тузоғидан ” йўллари аниқланмоқда.

Калит сўзлар: Иқтисодий ўсиш, ўрта даромад тузоғи , аҳоли жон бошига ЯИМ, инвестициялар, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar.

Abstract: The paper examines the reasons for the emergence and theory of the "middle income trap." Factors that increase the risk of falling into the "middle income trap" are analyzed and ways to avoid the "middle income trap" are identified.

Keywords: Economic growth, average income trap, GDP per capita, investment, foreign direct investment.

В условиях глобализации мировой экономики в ряде стран с развивающейся рыночной экономикой не наблюдаются тенденции устойчивого экономического роста. В мире значительное количество стран сталкиваются с ситуацией, когда при достижении среднего уровня экономического развития темпы экономического роста снижаются, не позволяя стране перейти в классификацию стран с высоким уровнем доходов. Необходимость в формировании названия феномена «ловушка среднего дохода» появилась по причине того, что все большее количество экономик мира, оказываясь в ситуации, когда стагнация начинается в странах среднего дохода, которые ранее росли высокими темпами, сближаясь с развитыми экономиками не могло найти из нее выход.

В соответствии со Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы предусматривается реализация различных мер, для вхождения Республики Узбекистан в число «государств с доходом выше среднего». При этом, ключевой целью для страны является увеличение ВВП на душу населения в 1,6 раза в ближайшие пять лет, а дохода на душу населения к 2030 году до 4045 долларов США за счет обеспечения стабильно высоких темпов роста национальной экономики.¹ Одной из важных целей является обеспечение макроэкономической стабильности достижение темпов роста ВВП в 2023 году 5,3%, в 2024 году 5,6% и в 2025 году 6,6%, снижения уровня инфляции в 2023 году 9,5% , в 2024 году 5-6% и в 2025 году 5%.² При этом в два раза сократится уровень бедности. ВВП на душу населения составит 2800 долларов США. Поскольку Узбекистан к 2030 году достигнет высокого среднего уровня дохода, встанет вопрос каким образом углубить и осуществить стратегию нацеленную на высокий устойчивый экономический рост. Сформулированные выше вопросы являются актуальными

¹ <https://lex.uz/pdfs/5841077> Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60

² <https://lex.uz/docs/6333242> Закон Республики Узбекистан, от 30.12.2022 г. № ЗРУ-813

и для экономики Республики Узбекистан, поскольку долгосрочные перспективы экономического роста в Узбекистане не являются однозначно определенными. Выявление путей выхода из «ловушки среднего дохода» стран с развивающейся рыночной экономикой после достижения устойчивого экономического роста может подсказать набор траекторий стабильного экономического роста в Республике Узбекистан.

В процессе экономического роста в Термин «ловушка среднего дохода» впервые был сформулирован Индермитом Гилом и Хоми Харасом для обозначения замедления темпов экономического роста в Юго-Восточной Азии после финансового кризиса 1997-1998 годов. Это последовало за предыдущим наблюдением Дэнни Куаха о том, что уровень доходов стран имеет тенденцию к формированию «двойных пиков», при этом меньше стран имеют средний уровень доходов.

В экономической теории объяснение «ловушки среднего дохода» опирается на модель Уильяма Льюиса: «на первой стадии экономического развития недоиспользуемые дешевые трудовые ресурсы, сконцентрированные в низкопродуктивном сельскохозяйственном секторе, перемещаются в более производительную промышленность. При этом простое заимствование иностранных технологий, оборудования и кодифцированных знаний об эффективной организации труда (инструкции, руководства и т. п.) позволяет повысить ценовую конкурентоспособность продукции на экспортных рынках».

Сущность модели Уильяма Льюиса заключается в том что основным источником роста являются структурные изменения. Высокие темпы роста в начале разработки связаны с повышением производительности. Ускорение развития зависит от переноса капитала и рабочей силы из непроизводительного сельского хозяйства в производительное производство. Ведущая роль заключается в развитии современного сектора или промышленного производства. Торможение экономического роста происходит по причине

перехода трудовых ресурсов сконцентрированных в низкопродуктивном сельскохозяйственном секторе в более производительную промышленность. Экономический рост промышленного сектора происходит по причине привлечения дополнительных рабочих, инвестиции в которых происходят за счет вклада в образование и прочую инфраструктуру. Таковы фактические условия «ловушки среднего дохода» с точки зрения инновационного потенциала.

«Ловушка» как модель в общих чертах предсказана в 1950-х У.Ростоу. Сам термин, констатируется в докладе ЕБРР. Впервые использовали для описания «азиатского гриппа» 1998–1999 годов И.Гилл и Х.Харас.

У.Ростоу выделяет шесть стадий экономического развития, для которых характерны те или иные типы экономического роста: традиционное общество - большая часть населения занято в сельском хозяйстве; период создания условий для взлёта - научно-технический прогресс создает возможности для обеспечения межрегиональных хозяйственных связей; взлёт - отличается повышением нормы накопления в национальном доходе.; движение к зрелости – появление ещё одного источника экономического роста интеллектуальный капитал; стадия высокого массового потребления – усиление ограничений со стороны спроса и экологии, растет значимость товаров длительного пользования и услуг; поиск качества жизни – ведущим сектором экономики становится сфера услуг.

Концепция "ловушки среднего дохода" изначально была представлена Всемирным банком, согласно которой в соответствующих странах отмечается медленный экономический рост, невозможность генерировать дальнейшие драйверы экономики, а также замедление роста среднедушевого ВВП. К таким странам Всемирный банк относит большинство государств Латинской Америки.

3

³ Gill I., Kharas H. (2007) *An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth*. Washington, D.C.: World Bank.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Латинская Америка является примером со средним уровнем дохода, которые на протяжении десятилетий не смогли выбраться из "ловушки среднего дохода". Страны Латинской Америки Бразилия, Мексика и Аргентина, придерживались стратегии импортозамещения, которой присущи установление фиксированного валютного курса, высокие таможенные пошлины на ввоз товаров, ограничение иностранных инвестиций и политика завышения курса национальной валюты для расширения импорта капитальных благ.

Под ловушкой среднего дохода при этом понимается не общее замедление группы среднеразвитых стран по отношению к группе бедных и богатых экономик, а ситуация, когда быстрый рост страны, приближающейся к верхней границе среднего дохода сменяется стагнацией, удерживающей её в прежней группе.

Б.Эйченгрин и другие выделяют два интервала значений средне-душевого дохода, при попадании в которые возрастает вероятность перехода от роста к стагнации – от 10 000 долл. до 11 000 долл. и между 15 000 и 16 000 долл. в текущих ценах 2005 года.

Во втором случае границы среднего дохода устанавливаются как относительно масштабов богатой экономики (США, средний внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения по странам ОЭСР и т.д.), так и в долларах США на определённый год по паритету покупательной способности (ППС), а под ловушкой среднего дохода понимается ситуация, когда в течение длительного времени страна остаётся в интервале среднего дохода, не переходя в группу богатых стран. Ловушка заключается в невозможности догнать страны богатой группы. При таком понимании концепция ловушки среднего дохода становится частью проблемы экономического роста. Наиболее характерный пример – это государства Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Колумбия находятся в верхней части группы стран среднего дохода по крайней мере последние 60 лет). Дж. Фелипе, А. Абдон, У. Кумар по панели из 124 стран,

данные по которым были для них доступны, группировали страны среднего дохода как страны с низким средним доходом – 38 стран (2 000 – 7 250 в долларах США по ППС 1990 г.), верхним средним доходом – 14 стран (7 250 – 11 500 долл.). При этом как таковой ловушки среднего дохода обнаружить не удалось, но время, необходимое для перехода из одной доходной группы в другую, может существенно различаться. В среднем страна с низким средним доходом остаётся в своей группе более 28 лет, а переход из группы верхнего среднего дохода в богатые страны занимает более 14 лет. Ловушку можно объяснить как длительность периода пребывания в группе среднеразвитых стран, превышающую 55 лет, хотя период задаётся в известной степени произвольно (исходя из среднего срока, необходимого для перехода из одной группы в другую, сложившегося в предшествующие годы).

Ловушка среднего дохода — ситуации в экономическом развитии, когда при замедлении темпов экономического роста и, как следствие, темпов роста среднедушевого дохода, у страны, которой удалось покинуть группу с низкими доходами, но не удалось догнать страны-лидеры – стран с высоким уровнем доходов.

Параметры отнесения той или иной страны к разряду «застрявших» в ловушке среднего дохода строятся на описательных характеристиках и эконометрических исследованиях. Однако, как правило, отправной точкой в обоих случаях служит показатель уровня доходов – валовой национальный доход (ВНД) на душу населения. Наиболее важным методом классификации стран в международной экономике является деление их по уровню экономического развития.

Таблица 4

**Эволюция развития подходов Всемирного банка по уровню
экономического развития⁵**

Группы стран	1995 г.	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2021
страны с низким уровнем доходов (low income economies)	<= 765	<= 755	<= 875	<= 1005	<= 1025	<= 1035	<= 1045
страны с доходами ниже среднего уровня (lower-middle income economies)	766–3035	756–2995	876–3465	1006–3975	1026–4035	1036–4045	1046–4095
страны с доходами выше среднего уровня (uppermiddle income economies):	3036–9385	2996–9265	3466–10,725	3976–12,275	4036–12,475	4046–12,535	4096–12695
страны с высоким уровнем доходов (high income economies):	> 9385	> 9265	> 10,725	> 12,275	> 12,475	> 12,535	> 12695

Классификации обновляются каждый год 1 июля и основаны на ВНД на душу населения в текущих долларах США (с использованием обменных курсов метода Atlas) за предыдущий год. Классификации меняются по двум причинам:

1. В каждой стране на ВНД на душу населения влияют такие факторы, как экономический рост, инфляция, обменные курсы и прирост населения. Пересмотр методов и данных национальных счетов также может повлиять на ВНД на душу населения

⁴ Составлено автором на основе данных World Bank. <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2021-2022>

⁵ Составлено автором на основе данных The World Bank. <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2021-2022>

2. Чтобы пороговые значения классификации доходов оставались фиксированными в реальном выражении, они ежегодно корректируются с учетом инфляции. Используется дефлятор специальных прав заимствования (SDR), который представляет собой средневзвешенное значение дефляторов ВВП Соединенных Штатов США, Европейского Валютного Союза, Японии, Великобритании, Швеции и Китая.

Огромный вклад в формирование современных теорий экономического роста внесли эмпирические исследования. Цель эмпирических исследований – оценить влияние различных факторов на экономический рост. Необходимо подчеркнуть, что именно факторный анализ источников роста вывел исследователей на совершенно новое видение роли и значения человека в экономике. Основная проблема в эмпирическом исследовании роста заключается в том, что набор потенциальных факторов очень велик. Как и сам рост, замедление роста в принципе может быть вызвано целым рядом факторов. Выявлены факторы повышающие риск попадания страны в «ловушку среднего дохода»: предшествующий замедлению высокий рост экономики, недооцененная национальная валюта, относительно небольшая доля высокотехнологичного экспорта и сборочных производств такой продукции в масштабах страны, старение населения и рост числа пенсионеров, недостаточная открытость экономики, низкое качество человеческого капитала, малое число граждан с высшим образованием.

К причинам попадания стран в «ловушку среднего дохода» можно отнести следующие явления:

- Удорожание трудовых ресурсов вследствие существования естественных пределов оттока рабочей силы из сельской местности и постепенного исчерпания роста производительности за счёт более рационального распределения ресурсов между секторами;
- Неравенство в распределении доходов внутри страны;

- Потеря сравнительных преимуществ в торговле продукцией трудоинтенсивных отраслей, что при слабо диверсифицированном экспорте сказывается существенным снижением экспорта;
- Неграмотная макроэкономическая политика правительства, рост государственного потребления и неразвитость политических институтов;
- Недостаточные инвестиции в человеческий капитал и несоответствие квалификации работников существующей производственной инфраструктуре;
- Низкий уровень развития науки и недостаточные инвестиции в НИОКР;
- Неспособность страны перейти от потенциала реализации к потенциалу конструирования, т.е. к созданию собственных товаров, производственных, технологических и управленческих инноваций;

Узбекистан к 2030 году ставит цель достижения высокого среднего уровня дохода, это повышает риск попадания в «ловушку среднего дохода». Темп роста ВВП на душу населения внутри страны в 2022 г. увеличился на 3.5% с 21,15 млн до 24,91 млн сумов (\$2254,9), в 2021 году зарегистрирован рост в 5,3%, а в пандемийный 2020 год — 0,1%.⁶ ВВП на душу населения достиг 24,9 млн сумов или 2255 долларов США в текущих ценах.

⁶ <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/national-accounts>

ВВП на душу населения в Узбекистане 1990-2022 годы.(в долларах США, текущих ценах)⁷

При избежании попадания в «ловушку среднего дохода» следует обратить внимание на дальнейшее развитие национальной инновационной системы и принять во внимание факт все большей децентрализации производства в мировой торговле. Учитывая высокий социальный капитал, удобное географическое положение, долю молодежи и доступность интернета, республика имеет хорошие шансы развития в рамках внедрения в глобальные цепочки создания стоимости. Очевидно, что кроме развития социального капитала большое значение имеет организационно-правовая и институциональная готовность экономики к интеграции в мировую систему разделения труда.

Как показывают анализы, есть способы избежать ловушки среднего дохода. Во-первых, рост инвестиций в среднее и высшее образование. И, во-вторых, наращивание вложений в исследования и разработки (R&D), что позволит увеличить экспорт. Для улучшения инвестиционного климата актуально наращивать объемы инвестиций в человеческий капитал. Поскольку, как раз именно люди, имеющие развитую инфраструктуру для реализаций своих личностных амбиций, будут помогать развитию экономической ситуации. При этом мало говорить о человеческом и основном капиталах с точки зрения инвестирования в него. Необходима системная основа благоприятной среды в инвестирование в данные виды капитала. Это нельзя осуществить без взаимосвязи экономических и политических институтов. Развитие благоприятного инвестиционного климата будет способствовать улучшению экономической обстановке в стране, повышению благосостояния граждан и созданию потенциала для роста экономики. Инвестиции в человеческий капитал должны выходить на первые позиции. Страны, которые использовали эту

⁷ Составлено автором на основе данных <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

стратегию, смогли избежать торможения, здесь можно вспомнить, прежде всего, недавние примеры Южной Кореи и Чили. Третий способ – быстрое улучшение бизнес-среды. Корея смогла избежать ловушки среднего дохода во многом благодаря созданию хороших возможностей для ведения бизнеса, не связанного с крупными корпорациями. Корея занимает 7-е место в ежегодном исследовании Всемирного банка *Doing Business*, что было бы невозможно без наличия благоприятной среды для малых и средних компаний.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются одним из главных факторов, определяющих конкурентные позиции страны на мировом рынке, благодаря привнесению новых преимуществ и более эффективному использованию имеющихся ресурсов. Осуществление прямых вложений капитала воздействует на производственный цикл. Оно позволяет инвестору сочетать получение предпринимательской прибыли с обеспечением управленческого контроля над объектом вложений. Крупным корпорациям прямые инвестиции обеспечивают стабильный внутренний рынок принимающих стран и учет их интересов в межгосударственных отношениях на региональном и глобальном уровнях.

Привлечение ПИИ в экономику республики Узбекистан имеет стратегическое значение, преследует долговременные цели создания в Узбекистане социально – ориентированной экономики с высоким уровнем жизни населения, основанной на рыночных механизмах, а также среднесрочные цели поддержания устойчивого экономического роста. По экономическому содержанию ПИИ представляют собой долгосрочные вложения капитала, который менее подвержен влиянию изменений политической и социально – экономической ситуации в стране, воздействию международных финансовых кризисов, чем другие формы иностранных инвестиций.

При привлечении в экономику иностранных инвестиций следует уделять особое внимание увеличению доли прямых частных иностранных инвестиций.

При решении задачи структурной перестройки отраслей и регионов можно достичь повышения эффективности прямых иностранных инвестиций, а также реализации государственной инвестиционной Программы Узбекистана, потому что преобладающая часть прямых инвестиций гарантируется государством, что хорошо нам всем известно. Поэтому при привлечении в экономику Узбекистана прямых иностранных инвестиций, как и любых иностранных инвестиций, необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- Привлечение к совместной деятельности крупных международных финансовых институтов, правительственных организаций и иностранных банков, в первую очередь, Азиатский банк развития, Мировой банк, Исламский банк развития, Банки развития Японии, Южной Кореи и КНР, инвестиционные фонды ряда арабских стран, проявляющих большой интерес к расширению связей и взаимного сотрудничества в сфере реализации крупных инвестиционных проектов.

- создание системы льгот для реального функционирования иностранных инвесторов в некоторых отраслях и регионах (в том числе, в свободных экономических зонах);

- чёткое разграничение имущества и полномочий между хозяйствующими субъектами, вышестоящими органами и органами местной власти;

- создание нормативной базы законодательства по устойчивой внешнеэкономической торговле, в том числе, в отношении свободных экономических зон и концессий;

- сокращение налогов и упрощение налоговой структуры;

- формирование эффективного механизма страхования иностранных инвестиций;

- осуществление мероприятий по демонополизации отраслей экономики;

- приватизация базовых отраслей экономики по индивидуальным проектам;

- продажа производственных предприятий и предприятий по оказанию услуг иностранным инвесторам.

Таким образом осуществление этих мероприятий позволит более широко привлекать иностранные инвестиции в нашу экономику. Высказанные выше предложения позволяет не только улучшить уже созданные условия, льготы и преимущества для инвесторов, но также могут служить основой повышения социально-экономических возможностей отдельно взятых регионов, увеличению валового регионального продукта и, в конечном счёте, по утверждению главы нашего государства, улучшению благосостояния и уровня жизни населения. Полагаю, что внедрение предложенных рекомендаций даст возможность активно привлекать иностранные инвестиции в Национальную экономику и обеспечить стабильность инвестиционной среды.

Список использованной литературы.

1. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-72 от 30 декабря 2021 года «Об утверждении инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2022 — 2026 годы и внедрении новых подходов и механизмов по управлению инвестиционными проектами» www.lex.uz
2. Указ Президента Республики Узбекистан УП-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии Развития Нового Узбекистана На 2022 — 2026 годы» www.lex.uz
3. Вахабов А.В., Одинаев Д.Ш. «Ловушка средних доходов и пути выхода из нее развивающихся стран» «Методологические вопросы анализа и прогнозирования развития мировой экономики» Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции под.общ.ред. к.ю.н.Н.А.Нугманова, к.э.н. Р.Р.Юнусова. – Т.: «Fan va texnologiya», 2016, с.7-20;
4. Гил С., Харас Х.Дж. и Бхаттасали Д. (2007) Возрождение Восточной Азии: идеи экономического роста. Публикации Всемирного банка, Вашингтон, округ Колумбия. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6747-6>

5. Клив Э. А., Дебра Ю., Йихейс З. Человеческий капитал и приток ПИИ: оценка ситуации в Африке //Мировое развитие. – 2015. – Т. 74. – С. 1-14.
6. Лякин А. Н. Ловушка среднего дохода и российская стагнация // Азиатско-Тихо-океанский регион: экономика, политика, право. 2019. № 2. С. 60–75.;
7. Eichengreen, Barry, Donghyun Park and Kwanho Shin. 2013. “Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle Income Trap.” NBER Working Paper No. 18673,